

TOZILLOEKTOMIYA AMALIYOTI VA UNDA KEYINGI REABILITATSIYA JARAYONLARINI O'RGANISH.

B.O.Sultonov

A.I.Esamuratov

TTA Urganch filiali Otorinolarinologiya va oftalmologiya kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7917653>

Muammoning dolzarbligi. Tonzillektomiya amaliyotidan keyin bemorlarda tomoqdagi kuchli og'riq, yutish, ovqatlanish va gapirishdagi qiyinchiliklar asosiy shikoyatlar hisoblanadi. Bu shikoyatlar bemorlarda o'rtacha 3-7 kun davomida uchramoqda. Bu jarayonlarni yengillashtirish otorinolarinologiyaning muhim qismi hisoblanadi. Chunki bu vaqt davomida bemorlarda mehnat qobiliyatining cheklanishi kuzatilib, statsionar kunlar yoki ambulator davo kunlari soni uzoq davom etadi.

Tekshirish materiallari va usullari. Tadqiqotlar uchun "Xorazm LOR Shifo" klinikasidagi 2022-yil yanvar-dekabr oyida davolangan bir qancha bemorlarimizga to'xtalib o'tmoqchimiz.

2022- yil yanvar-dekabr oylarida o'tkazilgan tonzilloektomiya amaliyotiga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Tonzillektomiya amaliyoti- 42 ta o'tkazilgan.

Natijalar va tahlillar: Bemorlarda o'rtacha yotib davolanishida quyidagi natijalarni oldik.

Tonzillektomiya o'tkazilgan bemorlar uchun

Statsionar kunlar soni	Bemorlar soni
3 kun	18
4 kun	7
5 kun	9
6 kun	5
7 kun	3
Jami	42

Tonzillektomiya o'tkazilgan bemorlar 16 yoshdan katta bo'lib o'rtacha yotib davolanish kunlari 4.23 kunni tashkil etdi. Tonzillektomiya o'tkazilgan bemorlardan 3 tasida kechki qon ketish kuzatilib, ularning davolanish kunlarining soni 7 kunga cho'zildi.

Barcha bemorlarda tomoqdan surtma olinib, bakterialogik tekshiruv o'tkazildi va mos bo'lgan antibakterial davo qo'llanildi. Operatsiyadan olingan tanglay murtaklari to'qimasi gistologik tekshiruvdan o'tkazildi va tashxis tasdiqlandi.

Tonzillektomiya amaliyoti bajarilgan bemorlar qo'shimcha kasalliklari haqida ma'lumot:

Kasallik nomlari	Bemorlar soni
Yengil darajali kamqonlik	14
Qandli diabet 2-tip	6
Surunkali pielonefrit	9

Kamqonlik aniqlangan bemorlarga umumquvvatlovchi terapiya qilindi. Qandli diabet mavjud bemorlarga rehabilitatsiya davrida endokrinolog ko'rsatmasiga asosan insulin ineksiya ko'rinishida qilindi (10 kun davomida). Barcha bemorlarga antibiotikoterapiya qilindi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, oldinlari yondosh kasalliklari bo'lgan bemorlarda, ayniqsa kamqonlik kasalliklari, qandli diabet kasalliklari va surunkali pielonefrit kasalliklarida bunday amaliyotlarni bajarish qarshi ko'rsatma hisoblanib kelinganligi sababli surunkali tonzillit dekompensatsiya bosqichidagi bemorlarga asosan konservativ davo qo'llanilar edi. Bu esa bemorlarda qayta retsidivlanish holatlari kuzatilib asosiy kasallikni ham zo'rayishiga olib kelardi. 1 yil davomida o'tkazilgan operatsiyalar natijalariga ko'ra qo'shimcha kasallilari bor bo'lgan va qarshi ko'rsatma deb hisoblangan bemorlarni ham oldindan to'liq laborator, instrumental va bakterialogik tekshiruvdan o'tkazib tonzilloektomiya operatsiyasini bajarish mumkin. Operatsiyadan keyingi davrda asosiy kasalligiga mos ravishda shu soha mutahassislari bilan konsilium qilgan holda har bir bemorni o'ziga xos yondoshmoq zarur. Shuni bilishimiz kerakki, hozirgi taraqqiyot zamonida imkoni boricha barcha bemorlar to'liq davolanishga haqli

Adabiyotlar:

1. S.A.Xasanov-Toshkent "Quloq, tomoq va burun kasalliklari, bolalar stomatologiyasi". Pediatriya tibbiyot instituti // 2011. S- 256-260
2. Abdullayev R.B., Abdullayev I.K. // Monografiya-Ijtimoiy ruhiy holatlar va inson salomatligi. Urganch 2017. S-120-140
3. Abdullayev R.B., Abdullayev I.K., Matkarimova D.S., Do'schanov Sh.B., Musayev M.R. Monografiya-Orol inqirozi: Ekologik madaniyat va so'g'liq muammolari. S-55-87. 2002.
4. Yun Kit Yeoh,1,2,3 Man Hin Chan,4 Zigui Chen,1,2,3 Eddy W. H. Lam,4 Po Yee Wong,1,2 Chi Man Ngai,4 Paul K. S. Chan,1,2,3 and Mamie Hui 1,2,3 The human oral cavity microbiota composition during acute tonsillitis: a cross-sectional survey // Oral health 2019. P-16-24

5. PL DHINGRA, MS, DLO, MNAMS, FIMSA. Diseases of Ear, Nose and Throat & Head and Neck Surgery // Emeritus Consultant, Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi Formerly Director, Professor & Head, Department of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, Maulana Azad Medical College and Associated LNJP & GB Pant Hospitals, New Delhi. P-291-320. 2018.
6. Крюков А.И., Гуров А.В., Юшкина М.А., Изотова Г.Н. и Соколов С.С. Особенности антибактериальной терапии гнойно-воспалительной патологии ЛОР – органов. // Медицинский совет, -№18. 2016. –С. 16-22.
7. Palchun V.T., Kryukov A.I. Otorhinolaryngology. Guide for doctors. // Medicine; 2001. S-256-290
8. Альхеде М., Бьярншолт Т., Гивсков М., Альхеде М. (2014). Биопленки *Pseudomonas aeruginosa* : механизмы уклонения от иммунитета // Adv Appl Microbiol 86 1–40 10.1016/B978-0-12-800262-9.00001-9 . [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
9. Crawford DC, Akey DT, Nickerson DA. The patterns of natural variation in human genes. Annual Review of Genomics and Human Genetics. 2005;25(6):287-312. DOI: 10.1146/annurev.genom.6.080604.162309.